

O PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM: O PAPEL DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA NAS SÉRIES INICIAIS DE SFX- PA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
18/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10995119

Estelina Fortes Gomes

RESUMO

O processo de ensino-aprendizagem é uma jornada intrincada e colaborativa, envolvendo diversos agentes. Neste contexto, a família emerge como um elemento fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança, especialmente nas séries iniciais. A cidade de São Félix do Xingu, localizada no Pará, apresenta um contexto socioeconômico que pode introduzir desafios singulares, tornando a parceria entre escola e família ainda mais crucial. A família desempenha um papel preponderante no estímulo cognitivo da criança, exercendo uma influência direta sobre sua capacidade de aprendizado. O suporte emocional e um ambiente familiar positivo são fatores determinantes para um desenvolvimento cognitivo saudável. A participação ativa dos pais no processo educacional, seja por meio de auxílio nas tarefas de casa,

leitura compartilhada, ou simplesmente demonstrando interesse pelas atividades escolares, cria um ambiente propício ao aprendizado. A comunicação eficaz entre escola e família é essencial. Trocas regulares de informações sobre o desempenho acadêmico, comportamento e desafios enfrentados pela criança na escola contribuem para a construção de estratégias educacionais mais alinhadas. O envolvimento dos pais em eventos escolares, reuniões pedagógicas e atividades extracurriculares reforça a parceria educacional, estimulando um ambiente integrado de aprendizagem. No contexto específico de São Félix do Xingu, onde aspectos culturais e econômicos podem influenciar a dinâmica familiar, é crucial que a escola compreenda e respeite a diversidade de realidades. Estratégias pedagógicas sensíveis às peculiaridades locais e a promoção de uma educação inclusiva são fundamentais para garantir que todas as crianças, independentemente de seu contexto, tenham acesso a oportunidades educacionais equitativas. Em resumo, o processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais é otimizado quando há uma parceria sólida e colaborativa entre escola e família. Em São Félix do Xingu, essa parceria ganha relevância adicional, sendo um fator determinante para o desenvolvimento cognitivo das crianças, contribuindo para a construção de uma base educacional sólida e promovendo o acesso igualitário ao aprendizado.

Palavras-chave: Processo de Ensino-Aprendizagem. Família. Desenvolvimento Cognitivo.

ABSTRACT

The teaching-learning process is an intricate and collaborative journey, involving several agents. In this context, the family emerges as a fundamental element in the child's cognitive development, especially in the early grades. The city of São Félix do Xingu, located in Pará, presents a socioeconomic context that can introduce unique challenges, making the partnership between school and family even more crucial. The family plays a preponderant role in the child's cognitive stimulation, exerting a

direct influence on their learning capacity. Emotional support and a positive family environment are determining factors for healthy cognitive development. The active participation of parents in the educational process, whether through help with homework, shared reading, or simply demonstrating interest in school activities, creates an environment conducive to learning. Effective communication between school and family is essential. Regular exchanges of information about academic performance, behavior and challenges faced by children at school contribute to the construction of more aligned educational strategies. Parental involvement in school events, pedagogical meetings and extracurricular activities reinforces the educational partnership, encouraging an integrated learning environment. In the specific context of São Félix do Xingu, where cultural and economic aspects can influence family dynamics, it is crucial that the school understands and respects the diversity of realities. Pedagogical strategies sensitive to local peculiarities and the promotion of inclusive education are fundamental to ensuring that all children, regardless of their context, have access to equitable educational opportunities. In short, the teaching-learning process in the initial grades is optimized when there is a solid and collaborative partnership between school and family. In São Félix do Xingu, this partnership gains additional relevance, being a determining factor for the cognitive development of children, contributing to the construction of a solid educational base and promoting equal access to learning.

Keywords: Teaching-Learning Process. Family. Cognitive Development.

INTRODUÇÃO

O presente estudo aborda o processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais, destacando a complexidade e colaboração inerentes a essa jornada educacional. Nesse cenário, a família emerge como um elemento fundamental para o estímulo cognitivo das crianças, especialmente nas fases iniciais de sua formação acadêmica. A cidade de São Félix do Xingu,

situada no estado do Pará, apresenta um contexto socioeconômico peculiar, introduzindo desafios singulares ao processo educacional.

A influência direta da família no desenvolvimento cognitivo das crianças é evidenciada como um fator preponderante, exercendo impacto crucial em sua capacidade de aprendizado. Elementos como suporte emocional e um ambiente familiar positivo são identificados como determinantes para alcançar um desenvolvimento cognitivo saudável nas séries iniciais. A participação ativa dos pais, expressa por meio do auxílio nas tarefas de casa, leitura compartilhada e interesse nas atividades escolares, configura um ambiente propício ao aprendizado.

A essencialidade da comunicação eficaz entre escola e família é ressaltada, evidenciando a importância de trocas regulares de informações para a construção de estratégias educacionais alinhadas. O engajamento dos pais em eventos escolares, reuniões pedagógicas e atividades extracurriculares é reconhecido como fortalecedor da parceria educacional, contribuindo para a criação de um ambiente integrado de aprendizagem.

No contexto específico de São Félix do Xingu, onde a dinâmica familiar é moldada por aspectos culturais e econômicos, torna-se crucial que a escola compreenda e respeite a diversidade de realidades. A promoção de estratégias pedagógicas sensíveis às peculiaridades locais é identificada como fundamental para assegurar uma educação inclusiva, garantindo acesso equitativo a oportunidades educacionais para todas as crianças, independentemente de seu contexto.

Em síntese, a otimização do processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais ocorre por meio de uma parceria sólida e colaborativa entre escola e família. Em São Félix do Xingu, essa colaboração assume uma relevância adicional, sendo um fator determinante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Conseqüentemente, essa colaboração contribui significativamente para a construção de uma base educacional sólida,

promovendo o acesso igualitário ao aprendizado e mitigando desigualdades educacionais associadas a diferenças socioeconômicas.

A interação positiva entre escola e família configura-se como um alicerce essencial para o sucesso educacional das crianças nas séries iniciais, transcendendo o âmbito individual e impactando positivamente a sociedade como um todo. Essa colaboração entre instituição educacional e família cria um ambiente propício para a formação de cidadãos críticos, participativos e socialmente engajados. Diante desse cenário, a compreensão das nuances específicas de São Félix do Xingu torna-se imperativa para uma abordagem eficaz e inclusiva no processo de ensino-aprendizagem.

A sensibilidade à diversidade cultural e econômica local emerge como um fator essencial para a criação de estratégias educacionais mais alinhadas com a realidade das famílias, consolidando-se como um investimento significativo no desenvolvimento cognitivo e social das futuras gerações. Em suma, a promoção de uma parceria sólida e colaborativa entre escola e família não apenas aperfeiçoa o processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais, mas representa, acima de tudo, um compromisso essencial para o avanço educacional e social.

CAPÍTULO 1 – PARCERIA FAMILIAR NA EDUCAÇÃO: UM ALICERCE PARA O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Destaca a importância da colaboração entre escola e família nas séries iniciais, enfatizando o impacto positivo no desenvolvimento cognitivo das crianças, com foco especial em São Félix do Xingu.

Este capítulo busca explorar o papel crucial da parceria entre família e escola como um alicerce fundamental para o desenvolvimento cognitivo das crianças nas séries iniciais. Alinhado ao objetivo geral do trabalho, que é compreender e promover práticas educacionais eficazes em São Félix do Xingu, o foco recai sobre a importância dessa colaboração para

otimizar o processo de ensino-aprendizagem na região, considerando seu contexto socioeconômico peculiar.

A tese central deste capítulo argumenta que a parceria ativa e colaborativa entre a família e a escola desempenha um papel determinante no desenvolvimento cognitivo das crianças nas séries iniciais, especialmente em São Félix do Xingu. Essa colaboração não apenas fortalece os laços entre a comunidade educativa, mas também cria um ambiente propício ao aprendizado, contribuindo significativamente para a construção de uma base educacional sólida.

A parceria familiar na educação configura-se como um alicerce fundamental para o desenvolvimento cognitivo das crianças, sendo um elo essencial entre a escola e o ambiente familiar. Como destacado por Vygotsky (1978), a interação social, especialmente no contexto familiar, desempenha um papel crucial na construção do conhecimento infantil. (Vygotsky 1978, p. 1- 24),

Suporte Emocional e Ambiente Familiar Positivo: Ao longo deste capítulo, será explorado como o suporte emocional oferecido pela família e a promoção de um ambiente familiar positivo emergem como elementos determinantes para o desenvolvimento cognitivo saudável nas séries iniciais. Leituras sobre psicologia educacional e estudos sobre a influência do ambiente familiar no desenvolvimento infantil serão essenciais para embasar esse argumento.

Participação Ativa dos Pais no Processo Educacional: O segundo argumento concentra-se na participação ativa dos pais, evidenciada por meio do auxílio em tarefas escolares, leitura compartilhada e interesse nas

atividades escolares. Serão exploradas pesquisas que destacam o impacto positivo da participação dos pais no desempenho acadêmico das crianças, corroborando a tese de que essa colaboração é essencial para o sucesso educacional.

Além disso, estudos como os de Epstein (2001) ressaltam a importância da participação ativa dos pais no processo educacional para promover um ambiente propício ao aprendizado. (Epstein 2001, p.19)

Comunicação Efetiva e Engajamento nas Atividades Escolares: O terceiro argumento enfoca a essencialidade da comunicação efetiva entre escola e família, ressaltando a importância de trocas regulares de informações. Além disso, será explorado como o engajamento dos pais em eventos escolares, reuniões pedagógicas e atividades extracurriculares fortalece a parceria educacional, contribuindo para a criação de um ambiente integrado de aprendizagem.

Síntese Antecipada do Capítulo: Este capítulo prevê uma abordagem abrangente, fundamentada em estudos de psicologia educacional, sociologia da educação e pesquisas específicas sobre o contexto socioeconômico de São Félix do Xingu. A análise dos elementos que compõem a parceria entre família e escola visa fornecer uma compreensão aprofundada de como essa colaboração se configura como um alicerce essencial para o desenvolvimento cognitivo das crianças, destacando práticas que podem ser replicadas e adaptadas em contextos educacionais similares.

A compreensão abrangente dos fatores que influenciam o desenvolvimento cognitivo das crianças nas séries iniciais torna-se fundamental no cenário educacional contemporâneo. Nesse contexto, emerge a temática central deste estudo: a parceria familiar na educação

como um alicerce essencial para o desenvolvimento cognitivo. Diante da complexidade do processo de ensino-aprendizagem, este trabalho visa explorar e analisar o papel preponderante que a colaboração entre família e escola desempenha na formação acadêmica das crianças, especialmente em São Félix do Xingu, onde desafios singulares demandam estratégias educacionais sensíveis.

Ao delinear as interconexões entre suporte emocional, participação ativa dos pais e uma comunicação eficaz, busca-se evidenciar não apenas a importância intrínseca da parceria familiar, mas também estabelecer bases para práticas educacionais mais inclusivas e eficazes. Com base em evidências científicas e estudos multidisciplinares, esta pesquisa visa contribuir para o avanço do conhecimento sobre a influência da parceria familiar no desenvolvimento cognitivo, consolidando-se como um ponto de partida crucial para aprimorar políticas e práticas educacionais voltadas para as séries iniciais.

Cada criança é um universo em desenvolvimento, e compreender os elementos que moldam sua trajetória cognitiva nas séries iniciais é crucial na contemporaneidade educacional. Este estudo destaca a parceria familiar como alicerce essencial nesse percurso, especialmente em São Félix do Xingu, onde nuances singular demandam abordagens educacionais sensíveis.

Ao entrelaçar suporte emocional, participação ativa dos pais e uma comunicação eficaz, buscamos evidenciar não apenas a importância intrínseca dessa colaboração, mas também estabelecer fundamentos para práticas educacionais mais inclusivas e eficazes. Embasada em evidências científicas e estudos multidisciplinares, esta pesquisa visa contribuir significativamente para o avanço do conhecimento sobre a influência da parceria familiar no desenvolvimento cognitivo, tornando-se um ponto de partida crucial para o aprimoramento de políticas e práticas educacionais nas séries iniciais.

CAPÍTULO 2 – DESAFIOS E ESTRATÉGIAS: OTIMIZANDO O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM SÃO FÉLIX DO XINGU

O propósito deste capítulo consiste em investigar o acompanhamento das famílias às crianças no contexto educacional de São Félix do Xingu, alinhando-se ao objetivo geral do trabalho, que visa otimizar o processo de ensino-aprendizagem nesse contexto. Nossa abordagem explorará a relação entre o envolvimento familiar nas atividades escolares e seu impacto no desenvolvimento cognitivo das crianças. Ao analisarmos os desafios e estratégias associados a esse acompanhamento, almejamos oferecer insights que contribuam para aprimorar a eficácia do processo educacional nas séries iniciais.

A tese central deste capítulo sustenta que o acompanhamento ativo das famílias às atividades escolares é um elemento fundamental para otimizar o processo de ensino-aprendizagem em São Félix do Xingu. A participação engajada dos pais exerce uma influência positiva no ambiente de aprendizagem, contribuindo de maneira significativa para o desenvolvimento cognitivo das crianças.

O primeiro argumento a ser abordado centra-se na importância do suporte emocional e interesse demonstrado pelos pais, elementos essenciais para criar um ambiente propício ao aprendizado. A análise desses fatores evidenciará a influência direta no desenvolvimento cognitivo das crianças.

O segundo argumento explora a comunicação eficaz entre escola e família, destacando a relevância das trocas regulares de informações sobre o desempenho acadêmico, comportamento e desafios enfrentados pelas crianças. Essa comunicação é vital para alinhar estratégias educacionais e promover uma parceria colaborativa.

O terceiro argumento concentra-se na adaptação de estratégias pedagógicas sensíveis às peculiaridades locais de São Félix do Xingu. Considerando a diversidade cultural e econômica, propomos que as

estratégias educacionais sejam moldadas para atender às necessidades específicas das famílias, garantindo uma abordagem inclusiva.

No âmbito desta análise científica, propõe-se um enfoque detalhado no primeiro argumento que se centraliza na crucial importância do suporte emocional e do interesse ativo demonstrado pelos pais. Este argumento, ancorado na perspectiva de otimização do ambiente educacional, destaca elementos fundamentais para a construção de um cenário propício ao aprendizado nas crianças.

A investigação minuciosa desses fatores visa evidenciar de maneira analítica a influência direta que o suporte emocional e o interesse parental exercem sobre o desenvolvimento cognitivo infanto-juvenil. Neste contexto, o presente trabalho busca contribuir para o entendimento mais profundo dos elementos que promovem um ambiente educacional eficaz e promissor, embasando-se em dados e análises para fomentar o progresso contínuo na prática pedagógica.

Este capítulo propõe uma exploração minuciosa do acompanhamento das famílias às crianças em São Félix do Xingu, utilizando o objetivo geral do trabalho como guia. Ao defender a tese de que o envolvimento ativo dos pais é crucial para otimizar o processo de ensino-aprendizagem, examinaremos o suporte emocional, a comunicação eficaz e a adaptação de estratégias pedagógicas como elementos-chave. Acredita-se que, ao compreender e enfrentar esses desafios, será possível desenvolver estratégias eficazes para aprimorar a qualidade educacional nas séries iniciais em São Félix do Xingu.

No contexto do presente estudo, delineamos um capítulo dedicado à minuciosa investigação do acompanhamento das famílias às crianças em São Félix do Xingu, seguindo a orientação estabelecida pelo objetivo geral do trabalho. Este trabalho fundamenta-se na proposição da tese central, que enfatiza a indispensabilidade do envolvimento ativo dos pais para a otimização do processo de ensino-aprendizagem.

A análise detalhada destaca a relevância do suporte emocional, da comunicação eficaz e da adaptação de estratégias pedagógicas como elementos-chave nesse processo. Alicerçados na compreensão e enfrentamento desses desafios, buscamos identificar e desenvolver estratégias eficazes que contribuam para o aprimoramento da qualidade educacional nas séries iniciais de São Félix do Xingu. Este capítulo propõe a oferecer uma visão crítica e embasada sobre a importância do envolvimento parental na educação, alinhando-se à busca constante por práticas educacionais mais eficazes e inclusivas, especialmente em contextos desafiadores como o investigado.

Em síntese, este capítulo delineou uma investigação minuciosa sobre o acompanhamento das famílias às crianças no contexto educacional de São Félix do Xingu, alinhando-se ao objetivo geral do trabalho de otimizar o processo de ensino-aprendizagem. A tese central que sustenta o envolvimento ativo das famílias como elemento crucial para aprimorar o processo educacional foi abordada, evidenciando a influência positiva no ambiente de aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo das crianças.

A análise criteriosa dos argumentos apresentados reforça a importância do suporte emocional e interesse parental, destacando sua influência direta no desenvolvimento cognitivo das crianças. A comunicação eficaz entre escola e família emergiu como um componente vital para alinhar estratégias educacionais, promovendo uma parceria colaborativa. Além disso, a adaptação de estratégias pedagógicas às peculiaridades locais de São Félix do Xingu foi destacada como essencial para garantir uma abordagem inclusiva e equitativa.

Nesse contexto, a compreensão aprofundada desses desafios visa oferecer insights significativos para aprimorar a eficácia do processo educacional nas séries iniciais. Ao enfrentar os obstáculos identificados e desenvolver estratégias específicas, busca-se contribuir para o avanço contínuo da qualidade educacional em São Félix do Xingu, consolidando

práticas mais eficazes e inclusivas para o desenvolvimento cognitivo e educacional das futuras gerações.

CAPÍTULO 3 – INCLUSÃO E EQUIDADE: A COLABORAÇÃO ESSENCIAL ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA EM SÃO FÉLIX DO XINGU

Este capítulo se dedica à análise do papel das famílias no desenvolvimento intelectual das crianças em São Félix do Xingu, convergindo com o objetivo geral do trabalho, que é promover a inclusão e equidade por meio da colaboração entre escola e família. Exploraremos como as famílias têm contribuído para o desenvolvimento intelectual infantil, considerando desafios e estratégias que emergem nesse contexto.

Conforme a UNESCO, “O direito de todas as crianças à educação é assegurado em inúmeros tratados internacionais e textos sobre o assunto, e foi firmado por instrumentos juridicamente vinculantes e não vinculantes” (UNESCO, ano da publicação, página se disponível).

A tese central deste capítulo postula que a colaboração estreita entre escola e família é essencial para promover a inclusão e equidade no desenvolvimento intelectual das crianças em São Félix do Xingu. O envolvimento ativo das famílias no processo educacional é um fator determinante para superar desafios e garantir oportunidades equitativas para todas as crianças.

O primeiro argumento abordará a importância do envolvimento familiar, com ênfase no suporte emocional oferecido pelos pais. Investigaremos como esse suporte influencia positivamente o desenvolvimento

intelectual das crianças, criando um ambiente propício para a aprendizagem.

O segundo argumento destacará a relevância da comunicação efetiva entre escola e família. Analisaremos como trocas regulares de informações sobre o desempenho acadêmico, desafios e conquistas contribuem para uma parceria colaborativa, fundamentada na compreensão mútua.

O terceiro argumento concentrar-se-á na necessidade de adaptação de estratégias pedagógicas sensíveis às peculiaridades locais de São Félix do Xingu. Propomos que abordagens personalizadas levem em consideração a diversidade cultural e econômica, assegurando uma educação inclusiva e equitativa.

Este capítulo visa examinar de maneira aprofundada a colaboração entre escola e família em São Félix do Xingu, direcionando o olhar para o envolvimento parental no desenvolvimento intelectual das crianças. A tese central destaca que essa colaboração é fundamental para promover a inclusão e equidade. Ao explorar o suporte emocional, a comunicação efetiva e estratégias pedagógicas adaptadas à realidade local, busca-se evidenciar caminhos para otimizar o desenvolvimento intelectual infantil em São Félix do Xingu.

O presente capítulo empreende uma análise aprofundada acerca do impacto das famílias no desenvolvimento intelectual de crianças residentes em São Félix do Xingu, em consonância com o escopo geral deste trabalho, que almeja fomentar a inclusão e equidade por meio da colaboração entre a escola e as famílias. A pesquisa explora a contribuição das famílias para o desenvolvimento intelectual infantil, considerando os desafios e estratégias que se apresentam nesse contexto específico.

Alicerçado na proposta de examinar o envolvimento familiar no desenvolvimento intelectual infantil, o primeiro argumento se debruça sobre a relevância do suporte emocional oferecido pelos pais. Este

argumento visa investigar de que maneira tal suporte exerce influência positiva no desenvolvimento cognitivo das crianças, contribuindo para a criação de um ambiente propício à aprendizagem.

No segundo argumento, destaca-se a importância da comunicação efetiva entre a escola e a família, explorando como a troca regular de informações sobre o desempenho acadêmico e outros aspectos pode promover uma parceria colaborativa, fundamentada na compreensão mútua. O terceiro argumento concentra-se na adaptação de estratégias pedagógicas sensíveis às peculiaridades locais de São Félix do Xingu, sugerindo que abordagens personalizadas considerem a diversidade cultural e econômica, garantindo, assim, uma educação inclusiva e equitativa.

Este capítulo visa oferecer uma visão aprofundada da colaboração entre a escola e as famílias em São Félix do Xingu, com foco especial no envolvimento parental no desenvolvimento intelectual infantil. A tese central defende que essa colaboração é crucial para fomentar a inclusão e equidade. Ao examinar o suporte emocional, a comunicação efetiva e estratégias pedagógicas adaptadas à realidade local, busca-se antecipar caminhos que possam otimizar o desenvolvimento intelectual das crianças em São Félix do Xingu.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da complexidade inerente ao processo de ensino-aprendizagem, sobretudo nas séries iniciais, a presente investigação destaca a relevância incontestável da parceria entre a escola e a família como um alicerce crucial para o desenvolvimento cognitivo infantil. No contexto específico de São Félix do Xingu, marcado por peculiaridades socioeconômicas, essa colaboração se torna ainda mais essencial, visto que desafios singulares podem emergir. A família, assumindo um papel preponderante, exerce uma influência direta sobre a capacidade de aprendizado da criança, enfatizando a importância de suporte emocional e de um ambiente

familiar propício para o florescimento cognitivo saudável. A participação ativa dos pais, seja através do auxílio em tarefas domésticas, leitura compartilhada ou envolvimento nas atividades escolares, contribui para a criação de um ambiente educacional estimulante.

A comunicação eficaz entre a escola e a família se revela como um elemento indispensável, com trocas regulares de informações desempenhando um papel crucial na construção de estratégias educacionais mais alinhadas aos desafios enfrentados pela criança. O engajamento dos pais em eventos escolares, reuniões pedagógicas e atividades extracurriculares fortalece a parceria educacional, fomentando um ambiente integrado de aprendizagem. No cenário específico de São Félix do Xingu, onde elementos culturais e econômicos podem influenciar a dinâmica familiar, a compreensão e respeito pela diversidade de realidades tornam-se imperativos. Estratégias pedagógicas sensíveis às peculiaridades locais e a promoção de uma educação inclusiva emergem como pilares essenciais para assegurar que todas as crianças, independentemente de seu contexto, desfrutem de oportunidades educacionais equitativas.

Em síntese, a otimização do processo de ensino-aprendizagem nas séries iniciais manifesta-se através de uma parceria sólida e colaborativa entre a escola e a família. Em São Félix do Xingu, essa colaboração não apenas adquire uma relevância adicional, mas se configura como um fator determinante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Contribuindo para a construção de uma base educacional sólida, essa parceria não só promove o acesso igualitário ao aprendizado, mas também representa um compromisso significativo com o avanço educacional e social das futuras gerações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Aurora Maria Barradas Teles. **A escola e a família face à criança com NEE: processos e estratégias a desenvolver para uma**

aliança produtiva. 2013. Tese de Doutorado.

BHERING, Eliana. Percepções de pais e professores sobre o envolvimento dos pais na educação infantil e ensino fundamental. **Revista Contrapontos**, v. 3, n. 3, p. 483-510, 2003.

BIAGGIO, Angela Maria Brasil. **Psicologia do desenvolvimento**. Petrópolis: Vozes, 2003.

CIA, Fabiana; PAMPLIN, Renata Christian de Oliveira; WILLIAMS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. O impacto do envolvimento parental no desempenho acadêmico de crianças escolares. **Psicologia em Estudo**, v. 13, p. 351-360, 2008.

DA SILVEIRA BECKER, Scheila Machado et al. **Psicologia do Desenvolvimento Infantil**: Publicações nacionais na primeira década do século XXI. *Psico*, v. 44, n. 3, p. 372-381, 2013.

DIOGO, Ana Matías. Do envolvimento dos pais ao sucesso escolar dos filhos: mitos, críticas e evidências. **Revista Luso-Brasileira Sociologia da Educação**, v. 1, p. 166-188, 2010.

EPSTEIN, J. L. *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Westview Press, 2001.

FERNANDES, Preciosa; FIGUEIREDO, Carla. **Tecnologias educativas e plataformas digitais na gestão educacional: o que evidenciam os discursos acadêmicos**. 2020.

FEVORINI, Luciana Bittencourt. **O envolvimento dos pais na educação escolar dos filhos: um estudo exploratório**. 2017. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

MAIA, Joviane Marcondelli Dias; DE ALBUQUERQUE WILLIAMS, Lucia Cavalcanti. Fatores de risco e fatores de proteção ao desenvolvimento

infantil: uma revisão da área. **Temas em psicologia**, v. 13, n. 2, p. 91-103, 2005.

MANGAS, Catarina; SOUSA, Jenny; FREIRE, Carla. **Percursos para uma educação inclusiva**. 2021.

MARTINS, Jéssica Sofia Pedro. **Importância da relação entre a escola e a família no processo de ensino-aprendizagem das crianças: o papel do educador social na escola enquanto mediador dessa relação**. 2022.

Tese de Doutorado.

PASQUALINI, Juliana Campregher. A perspectiva histórico-dialética da periodização do desenvolvimento infantil. **Psicologia em estudo**, v. 14, p. 31-40, 2009.

PICANÇO, Ana Luísa Bibe. **A Relação entre Escola e Família: as suas implicações no processo de ensino-aprendizagem**. 2012. Tese de Doutorado.

SANTOS, Ruth Mary Pereira dos et al. **A concepção de aprendizagem escolar na política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Brasil (2008-2016)**. 2022.

SOARES, Maria Rita Zoéga; SOUZA, Sílvia Regina de; MARINHO, Maria Luiza. Envolvimento dos pais: incentivo à habilidade de estudo em crianças. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 21, p. 253-260, 2004.

SOUZA, José Carlos et al. **Atuação do psicólogo frente aos transtornos globais do desenvolvimento infantil**. *Psicologia: ciência e profissão*, v. 24, p. 24-31, 2004.

UNESCO. ***The Right to Education: Law and Policy Review Guidelines***. Paris, 2014.

VYGOTSKY, L. S. Mind in society: **The development of higher psychological processes**. Harvard University Press, 1978.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!